

AXBOROT XAVFSIZLIGINING XIZMATLARI VA MEXANIZMLARI

Kat.o'qit.Xoshimova Ch.S., talaba Ravshanov U.H.

И.Каримов номидаги ТДТУ “Axborot texnologiyalari “kafedrası

[Doi.org/10.5281/zenodo.11235438](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235438)

Annotasiya. Axborot xavfsizligining siyosatini ishlab chiqishda, avvalo himoya qilinuvchi ob'ekt va uning vazifalari aniqlanadi. So'ngra dushmanning bu ob'ektga qiziqishi darajasi, hujumning ehtimolli turlari va ko'riladigan zarar baholanadi. Nihoyat, mavjud qarshi ta'sir vositalari yetarli himoyani ta'minlamaydigan ob'ektning zaif joylari aniqlanadi.

Kalit so'zlar. Xavfsizlik siyosati, axborotni himoyalash, tahdid, xujum.

Аннотация.

При разработке политики информационной безопасности в первую очередь определяются объект, подлежащий защите, и его задачи. Затем оценивается уровень интереса противника к данному объекту, возможные виды атаки и ущерб, который будет виден. Наконец, выявляются слабые места объекта, где имеющиеся средства противодействия не обеспечивают достаточной защиты.

Ключевые слова. Политика безопасности, защита информации, угрозы, атаки.

Annotation. When developing an information security policy, the object to be protected and its objectives are first determined. The enemy's level of interest in a given object, possible types of attack, and the damage that will be visible are then assessed. Finally, the weak points of the object are identified, where existing countermeasures do not provide sufficient protection.

Keywords. Security policy, information protection, threats, attacks.

Samarali himoya uchun har bir ob'ekt mumkin bo'lgan tahdidlar va xujum turlari, maxsus instrumentlar, qurollar va portlovchi moddalarning ishlatilishi ehtimolligi nuqtai nazaridan baholanishi zarur. Ta'kidlash lozimki, niyati buzuq odam uchun eng qimmatli ob'ekt uning e'tiborini tortadi va ehtimolli nishon bo'lib xizmat qiladi va unga qarshi asosiy kuchlar ishlatiladi. Bunda, xavfsizlik siyosatining ishlab chiqilishida yechimi berilgan ob'ektning real himoyasini ta'minlovchi masalalar hisobga olinishi lozim. Qarshi ta'sir vositalari himoyaning to'liq va eshelonlangan kontseptsiyasiga mos kelishi shart. Bu degani, qarshi ta'sir vositalarini markazida himoyalalanuvchi ob'ekt bo'lgan kontsentrik doiralarda joylashtirish lozim. Bu holda dushmanning istalgan ob'ektga yo'li himoyaning eshelonlangan tizimini kesib o'tadi. Mudofaaning har bir chegarasi shunday tashkil qilinadiki, qo'riqlash xodimining javob choralari ko'rishiga yetarlicha vaqt mobaynida xujumchini ushlab turish imkoni bo'lsin. So'nggi bosqichda qarshi ta'sir vositalari qabul qilingan himoya

kontsepsiyasiga binoan birlashtiriladi. Butun tizim hayoti tsiklining boshlang'ich va kutiluvchi umumiy narxini dastlabki baholash amalga oshiriladi.

Agar bir binoning ichida turli himoyalash talablariga ega bo'lgan ob'ektlar joylashgan bo'lsa, bino otseklarga bo'linadi. SHu tariqa umumiy nazoratlanuvchi makon ichida ichki perimetrlar ajratiladi va ruxsatsiz foydalanishdan ichki himoya vositalari yaratiladi. Perimetr, odatda, fizik to'siqlar orqali aniqlanib, bu to'siqlardan o'tish elektron usul yoki qo'riqlash xodimlari tomonidan bajariluvchi maxsus muolajalar yordamida nazoratlanadi. Umumiy chegaraga yoki perimetrga ega bo'lgan binolar guruhini himoyalashda nafaqat alohida ob'ekt yoki bino, balki uning joylanish joyi ham hisobga olinishi zarur. Ko'p sonli binolari bo'lgan yer uchastkalari xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha umumiy yoki qisman mos keladigan talablarga ega bo'ladi, ba'zi uchastkalar esa perimetr bo'yicha to'siqqa va yagona yo'lakka ega. Umumiy perimetr tashkil etib, har bir binodagi himoya vositalarini kamaytirish va ularni faqat xujum qilinishi ehtimoli ko'proq bo'lgan muhim ob'ektlarga o'rnatish mumkin. Xuddi shu tariqa uchastkadagi har bir imorat yoki ob'ekt xujumchini ushlab qolish imkoniyati nuqtai nazaridan baholanadi. Yuqoridagi keltirilgan talablar tahlili ko'rsatadiki, ularning barchasi axborotni ishlash va uzatish qurilmalaridan xuquqsiz foydalanish, axborot eltuvchilarini o'g'irlash va sabotaj imkoniyatini yo'l qo'ymaslikka olib keladi. Axborot xizmati binolari va xonalariga kirishning nazorati masalasiga kelsak, asosiy chora-nafaqat bino va xonalarni, balki vositalar kompleksini, ularning funktsional vazifalari bo'yicha ajratish va izolyatsiyalash. Bino va xonalarga kirishni nazoratlovchi avtomatik va noavtomatik tizimlar ishlatiladi. Nazorat tizimi kunduzi va kechasi kuzatish vositalari bilan to'ldirilishi mumkin. Xavfsizlikning fizik vositalarini tanlash himoyalalanuvchi ob'ektning muhimligini, vositalarga ketadigan harajatni va nazorat tizimi ishonchliligi darajasini, ijtimoiy jihatlarni va inson nafsi buzuqligini oldindan o'rganishga asoslanadi. Barmoq, kaftlar, ko'z to'r pardasi, qon tomirlari izlari yoki nutqni aniqlash kabi biometrik indentifikatsiyalash ishlatilishi mumkin. SHartnoma asosida texnik vositalarga xizmat ko'rsatuvchi xodimlarni ob'ektga kiritishning maxsus rejimi ko'zda tutilgan. Bu shaxslar identifikatsiyalanganlaridan so'ng ob'ektga kuzatuvchi hamrohligida kiritiladi. Undan tashqari ularga aniq kelish rejimi, makoniy chegaralanish, kelib-ketish vaqti, bajaradigan ish xarakteri o'rnatiladi. Bu datchiklar ob'ektning qo'riqlashning markaziy posti bilan bog'langan va bo'lishi mumkin bo'lgan bostirib kirish nuqtalarini, ayniqsa ishlanmaydigan vaqtlarda, nazorat qiladi. Vaqti-vaqti bilan eshiklar, romlar, tom, ventilyatsiya tuynuklari va boshqa chiqish yo'llarining fizik himoyalalanish ishonchliligini tekshirib turish lozim. Har bir xonaga ichidagi narsaning muhimligiga bog'liq foydalanish tizimiga ega bo'lgan zona sifatida qaraladi. Kirish-chiqish xuquqi tizimi shaxs yoki ob'ekt muhimligiga bog'liq holda selektsiyali va darajalari bo'yicha

rutbalangan bo'lishi shart. Nazorat tizimini vaqti-vaqti bilan tekshirib turish va uni doimo ishga layoqatli holda saqlash lozim. Yuqorida keltirilganlarga xulosa qilib, kompyuter tarmoqlarini himoyalashda axborot xavfsizligi siyosati qanday aniqlanishi xususida so'z yuritamiz. Odatda ko'p sonli foydalanuvchilarga ega bo'lgan korporativ kompyuter tarmoqlari uchun maxsus "Xavfsizlik siyosati" deb ataluvchi, tarmoqda ishlashni ma'lum tartib va qoidalarga bo'ysindiruvchi (reglamentlovchi) hujjat tuziladi. Siyosat odatda ikki qismdan iborat bo'ladi: umumiy printsiplar va ishlashning muayyan qoidalari. Umumiy printsiplar Internetda xavfsizlikka yondashishni aniqlasa, qoidalar nima ruxsat etilishini va nima ruxsat etilmasligini belgilaydi. Qoidalar muayyan muolajalar va turli qo'llanmalar bilan to'ldirilishi mumkin.

Himoyaga qo'yiladigan talablarning asosini tahdidlar ro'yxati tashkil etadi. Bunday talablar o'z navbatida himoyaning zaruriy vazifalari va himoya vositalarini aniqlaydi. Demak, kompyuter tarmog'ida axborotni samarali himoyasini ta'minlash uchun himoya tizimini loyihalash va amalga oshirish uch bosqichda amalga oshirilishi kerak.

- xavf-xatarni taxlillash;
- xavfsizlik siyosatini amalga oshirish;
- xavfsizlik siyosatini madadlash.

Birinchi bosqichda kompyuter tarmog'ining zaif elementlari taxlillanadi, tahdidlar aniqlanadi va baholanadi, himoyaning optimal vositalari tanlanadi. Xavf-xatarni taxlillash xavfsizlik siyosatini qabul qilish bilan tugallanadi. Ikkinchi bosqich - xavfsizlik siyosatini amalga oshirish moliyaviy xarajatlarni hisoblash va masalalarni yechish uchun mos vositalarni tanlash bilan boshlanadi. Bunda tanlangan vositalar ishlashining ixtilofli emasligi, vositalarni yetkazib beruvchilarning obro'si, himoya mexanizmlari va beriladigan kafolatlar xususidagi to'la axborot olish imkoniyati kabi omillar hisobga olinishi zarur.

Uchinchi bosqich - xavfsizlik siyosatini madadlash bosqichi eng muhim hisoblanadi. Bu bosqichda o'tkaziladigan tadbirlar niyati buzuvchi odamlarning tarmoqqa bostirib kirishini doimo nazorat qilib turishni, axborot ob'ektini himoyalash tizimidagi "rahna"larni aniqlashni, konfidentsial ma'lumotlardan ruxsatsiz foydalanish hollarini hisobga olishni talab etadi. Kiberxavfsizlik va tarmoq xavfsizligi atamalarini kiberxavfsizlik qaysidir holatda saqlanadigan ma'lumotlarni himoya qilish bilan shug'ullanishi bilan ajralib turishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yosh olimlarning ilmiy va ilmiy-pedagogik faoliyatining dolzarb masalalari. M.: IIU MGOU, 2016. ISBN 978-5-7017-2532-2.
2. "Magdeburg" kreyseri haqidagi afsonalardan biri. Tarix savollari, 2007. Wayback mashinasi (2013-09-26).

3. Axborotni muhofaza qilish usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi» (DOC). Oliy attestatsiya komissiyasi (OAK). 2-avgust 2018-yilda. Qaraldi: 19-iyul 2018-yil.

4. GOST R ISO/IEC 27000-2012“. Axborot texnologiyalari (IT). Xavfsizlikni ta'minlash usullari va vositalari. Axborot xavfsizligini boshqarish tizimlari. Umumiy tushuncha va terminologiya (PDF). Rosstandart. Qaraldi: 20-iyul 2018-yil.